

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ОНЛАЙН-ДОСОК ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ

© 2024. Ю. М. Орехова

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны

Учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает определенной спецификой, которая выражается в развитии способности к иноязычному общению с привлечением лингвистических и социокультурных знаний. В связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в образование возникает необходимость в актуализации инструментов, используемых для стимулирования когнитивной деятельности курсантов военных вузов при изучении профессионально ориентированного английского языка.

В настоящей статье обоснована целесообразность применения сервисов онлайн-досок, раскрыты возможности их применения в режиме оффлайн, а также описан дидактический потенциал интерактивных материалов для языкового образования в военном вузе. Автор приводит примеры учебно-методических разработок, созданных с использованием онлайн-досок, для профессионально ориентированной темы «Радиотехника», изучаемой курсантами Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны на 2 курсе.

Ключевые слова: цифровизация образования, высшее образование, образовательная платформа, онлайн-доска, коммуникативные навыки, военное училище, иностранный язык.

В условиях цифровизации российского образования формирование общепрофессиональных компетенций и ключевых навыков должно осуществляться с привлечением современных образовательных технологий и электронной образовательной среды [11, с.112]. Очевидно, что образовательное учреждение, использующее только традиционные методы обучения, не способно удовлетворить возросшие потребности государства в качественном образовании.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место среди общеобразовательных дисциплин, т.к. готовит будущего военного к иноязычному общению на профессиональные темы, что подчеркивает ее связь с другими предметными областями. Эффективное преподавание иностранного языка требует пересмотра средств и методов, используемых для достижения цели обучения: формирования компетенций, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия (УК-1. «Системное и критическое мышление», УК-4. «Коммуникация», УК-5. «Межкультурное взаимодействие») [19].

Проблема внедрения современных цифровых инструментов в систему языкового образования рассматривается в работах российских ученых. Многие сходятся во мнении, что в процессе информатизации образования принципиально меняются все компоненты методической системы обучения, в том числе и средства обучения: традиционные бумажные носители информации заменяются на электронные образовательные ресурсы и цифровые инструменты.

Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающей потребностью отбора цифровых обучающих инструментов, которые, с одной стороны, будут соответствовать реалиям военного вуза, а, с другой – интенсифицировать процесс преподавания профессионально ориентированного иностранного языка.

В статье будет описан опыт использования сервисов онлайн-досок на практических занятиях иностранного языка в военном вузе в оффлайн режиме. Выбор данного онлайн-сервиса обусловлен: возможностью использовать графическую,

текстовую и аудиовизуальную информацию, т.е. сочетать в себе различные представления информации, объединенных в единую структуру [7, С.110]; бесплатным доступом к основным функциям, достаточным для создания учебных материалов по изучаемым темам; экспортом материалов в подходящий формат для использования в режиме оффлайн, что крайне важно при отсутствии доступа к сети Интернет.

Цель – доказать целесообразность использования онлайн-досок в процессе преподавания иностранного языка в высшем военном училище для достижения требований учебной программы дисциплины (в условиях отсутствия доступа к сети Интернет).

В современных исследования преобладают теоретические описания веб-сервисов и цифровых инструментов обучения, которые могут быть использованы преподавателями для оптимизации процесса обучения, или рекомендации по их использованию, которые зачастую основываются на зарубежном опыте. В настоящей статье будет описан опыт использования онлайн-досок на практических занятиях английского языка в военном вузе для решения ряда дидактических задач.

Новизна статьи обусловлена ее целью – предложить цифровой инструмент, отвечающий требованиям модернизированного ФГОС ВО 3++ к процессу преподавания иностранного языка и адекватный условиям обучения в военном училище.

Теоретической базой исследования послужили труды Е.С. Полат [13], Н.А. Суворова [15], П.В. Сысоева [16], С.В. Титовой [18], которые посвящены методологическим вопросам применения цифровых технологий в образовательном процессе. Ряд исследователей (В.П. Джаджа [5], Н.А. Коренькова [8], А.В. Сазонова [14], С.Г. Тер-Минасова [17] и др.) фрагментарно рассматривали и анализировали практику внедрения разнообразных цифровых сервисов на примере дисциплины «Иностранный язык». Отечественных исследователей волнуют не только перспективы развития онлайн-образования в целом, но и ряд методических аспектов его реализации, в частности создание адекватных электронных ресурсов. Также был проведен анализ содержания рабочей программы дисциплины и требований обновленного ФГОС ВО 3++, определяющих процесс преподавания иностранного языка в ВУЗе.

Основными **методами исследования** стали анализ и обобщение научной литературы по исследуемому вопросу, позволившие определить актуальность и отдельные методические аспекты применения интерактивных онлайн-досок на занятиях иностранного языка, разработка интерактивного обучающего контента по теме «Радиотехника», включенное наблюдение, позволившее оценить эффективность использования подготовленных материалов в учебном процессе.

Основная часть. Сегодня на первый план выходит проблема внедрения технологий, позволяющих добиться нового качества обучения и запланированных программой результатов в сложившихся социокультурных условиях [9, С.124]. Создание электронной образовательной среды может стать катализатором положительных изменений в системе профессионального образования в рамках подготовки компетентных специалистов. В настоящее время в образовательном процессе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны идет работа по созданию электронной образовательной среды, направленной на:

- реализацию требований модернизированного ФГОС ВО 3++ [19];
- выполнение указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [12];
- совершенствование учебного процесса училища (индивидуализация, интенсификация, экономия времени на учебном занятии);

- реализацию компетентного подхода к обучению, что также предполагает мотивацию курсантов на непрерывное совершенствование умений/расширение знаний;
- соответствие современному техническому прогрессу и потребностям поколения «Z» (digital natives);
- создание учебной базы для электронной образовательной среды;
- непрерывное совершенствование профессиональных компетенций преподавателей училища.

Персональная образовательная траектория преподавателя является ключевым элементом в учебной и научно-методической деятельности вуза. Мотивационные устремления преподавателя иностранного языка связаны с совершенствованием необходимых профессиональных компетенций, в том числе и ИКТ-компетенции [6, с. 609]. Внутренняя мотивация выступает важным стимулом и приводит к «расширению» образовательного инструментария.

Изучение иностранного языка в военном вузе предполагает знакомство с профессионально ориентированной лексикой на базе текстов по специальности. Проблема визуализации изучаемых терминов и реалий остается актуальной при использовании традиционных печатных изданий. Во-первых, ограниченное понимание термина (явления) мешает его запоминанию, а, во-вторых, однотипное линейное представление информации снижает внимание курсантов. Возникает необходимость в разработке наглядных учебных материалов на основе ресурсов сети Интернет.

Из-за отсутствия доступа к сети Интернет преподавателям Ярославского высшего военного училища приходится заранее готовить дополнительные материалы для занятий на основе онлайн-сервисов: интерактивные презентации, рабочие листы, плакаты и инфографики. Особого внимания заслуживают виртуальные доски – современный цифровой инструмент, который дает возможность поместить любой материал в электронной форме [7, с. 110]. Для разработки дополнительных материалов по теме «Радиотехника» использовались Miro (<https://miro.com>), Lino (<https://en.linoit.com>), Padlet (<https://padlet.com>) и Pruffme (<https://pruffme.com>). Перечисленные веб-платформы позволяют решать целый ряд образовательных задач, что обосновывает их востребованность в системе образования.

Итак, выбор сервисов онлайн-досок при создании дополнительных материалов по теме «Радиотехника» был обусловлен следующими факторами, определяющими их высокий дидактический потенциал для преподавания профессионально ориентированного иностранного языка:

1. Визуализация изучаемой информации

Используемые для практических занятий учебные пособия не являются интерактивными, соответственно, содержат небольшое количество иллюстраций. На ряду с печатными методичками, обучающимся предлагается использовать наглядные материалы, созданные при помощи информационных ресурсов сети Интернет и веб-сервисов. Сочетание текстовой информации, графики и анимации способствует повышению внимания курсантов, что очень важно при изучении тем технической направленности: визуализация определенных явлений значительно упрощает их восприятие, способствует запоминанию информации и ее использованию для решения коммуникативной задачи.

2. Внедрение онлайн-сервисов в аудиторную работу

Использование онлайн-сервисов для практических занятий вносит весомый вклад в инновационный характер методики преподавания иностранного языка. Так, с одной стороны, использование интерактивных материалов в режиме оффлайн является альтернативой быстро устаревающим бумажным носителям и позволяет дополнять

учебную литературу актуальными на сегодняшний день фактами и событиями, а, с другой – постепенно формирует электронную образовательную среду военного училища. Современные сервисы позволяют прикреплять медиа-файлы на онлайн-доску и производить ее экспорт в различных форматах (jpeg, png, pdf), а затем скачать и распечатать. Материалы могут быть сохранены на компьютере.

3. Реализация содержания образования по дисциплине «Иностранный язык»

Применение электронных образовательных ресурсов способствует достижению результатов обучения в соответствии с рабочей программой дисциплины. Разрабатываемые материалы предоставляют широкие возможности для анализа данных, их систематизации и обсуждения, за счет чего создается естественная языковая среда и запускается процесс поиска информации для аргументации собственной точки зрения. Возможность редактирования цифрового рабочего листа позволяет вносить свои комментарии или ответы на вопросы. Все это в своей совокупности стимулирует развитие языковой личности обучающегося и приводит к запланированным результатам обучения.

4. Использование материалов на разных этапах учебного занятия

Структура занятия иностранного языка с привлечением онлайн-досок не меняется, однако может быть увеличено время, отводимое на решение того или иного учебного вопроса. Актуально использовать электронные материалы в начале практического занятия на этапе определения темы и постановки учебных задач. Например, курсантам требуется сформулировать цели учебного занятия или выбрать их из предложенного списка с опорой на наглядный материал [1]. В сервисе (на сайте) создается новая доска, а затем путем вставки прикрепляется необходимая визуальная и текстовая информация.

Task 1. Look at the pictures. What topic are they related to?

Task 2. Underline the lesson objectives.

- to learn new words;
- to read about the discovery of radio waves;
- to speak about radio broadcasting;
- to learn how radio works;
- to listen to the story about the discovery of radio waves;
- to reveal differences between electromagnetic and radio waves;
- to determine the main features of radio waves;
- to make up a story about the use of radio waves in a military sphere;
- to speak about researches who discovered radio waves.

RADIO WAVES

Discovery:

Radio waves were first predicted by British mathematical physicist James Clerk Maxwell. His mathematical theory now called Maxwell's equations, predicted that a coupled electric and magnetic field could travel through space as an electromagnetic wave. Maxwell proposed that light consisted of electromagnetic waves of very short wave length.

German Physicist Heinrich Hertz demonstrates the reality of Maxwell's electromagnetic waves by experimentally generating radio waves in his laboratory. Showing that they exhibited the same wave properties as light: standing waves, refraction, diffraction, and polarization.

Рис. 1. Материал по теме «Радиотехника» для вводной части занятия (pruffme.com)

5. Реализация личностно-ориентированного подхода к обучению

Современные средства обучения позволяют реализовать личностно-ориентированный подход, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом уровня языковой подготовки курсантов и их интересов. Задания могут быть предложены по уровню владения английским языком и фоновых знаний в рамках изучаемой темы. Например, на занятии разбирается текст, после прочтения которого от них требуется выполнить послетекстовые упражнения с целью обобщения информации и выделения наиболее значимых фактов. Более «сильные» курсанты готовят монологическое высказывание по указанным пунктам плана (с опорой на текст), а «отстающие» курсанты заполняют предложенную схему (кластер) недостающими данными и используют ее в качестве опоры для устного ответа. Разноуровневые задания позволяют реализовывать дифференцированный подход, оценить степень обученности курсантов и спланировать шаги по устранению пробелов в знаниях.

Электронные образовательные ресурсы также позволяют проработать материал еще раз во время самостоятельной подготовки для лучшего усвоения материала или в случае, если курсант отсутствовал на паре.

6. Развитие ключевых навыков и совершенствование коммуникативных умений

Новая образовательная парадигма имеет своей целью формирование у обучающегося широкого ряда общекультурных, профессиональных, информационных и других компетенций, общечеловеческих (soft skills) и специфических навыков (hard skills). Реализация принципов компетентностной модели обучения проходит эффективнее с привлечением современных информационных технологий для мотивации обучающихся к получению новых знаний [3, с. 236]. Например, задание, разработанное на основе онлайн-доски, может иметь проблемный характер и требовать для ее решения привлечения знаний из других дисциплин, включения критического и креативного мышления. Происходит развитие через обучение, что немаловажно для достижения определенных программой результатов.

Рис. 2. Графическая схема по теме «История беспроводной связи» (miro.com)

Многофункциональность онлайн-досок выражается в многообразии упражнений, которые могут быть предложены обучающимся для развития того или иного умения. На ней можно разместить различные задания, видео-, аудиозаписи, клипы, тексты для

чтения, схемы с грамматическими правилами, схему или план для устного ответа. Приведенная ниже схема используется для систематизации материала. Курсанты дополняют ее недостающей информацией и используют в качестве опоры для монолога.

7. Обобщение изученного материала для подготовки к контрольной работе

Преподаватель может интегрировать в онлайн-доску необходимую информацию: основополагающие идеи темы, глоссарий, иллюстрации к терминам, а также уточняющие вопросы для проверки степени усвоения материала. Таким образом, «доска» может быть эффективно использована с целью повторения материала перед контрольной работой или для обобщения изученного материала на итоговом занятии по теме «Радиотехника».

A Complete Radio Timeline
In modern society, radios are common technology in the car and in the home. In fact, in today's world one would be hard pressed to find anyone who has not heard of, seen, or used a radio during his or her life, regardless of how old or young they may be. This was not always the case, however.

Before and During World War I

Before the 19th century, wireless radio communication in everyday life was a thing of fantasy. Even after the development of the radio in the late 1800s, it took many years before radios went mainstream and became a household fixture. The history of the radio is a fascinating one that changed how the world connected and communicated from distances both far and near.

Radio and the 1920s

In the 1920s, following the war, civilians began to purchase radios for private use. In Britain, radio broadcasts began in 1922 with the British Broadcasting Company, or BBC, in London. The broadcasts quickly spread across the UK but failed to usurp newspapers until 1926 when the newspapers went on strike. At this point the radio and the BBC became the leading source of information for the public. In both the U.S. and the U.K. it also became a source of entertainment in which gathering in front of the radio as a family became a common occurrence in many households.

World War II and Changes Following the War

During World War II, the radio once again fulfilled an important role for both the U.S. and the U.K. With the help of journalists, radio relayed news of the war to the public. It was also a rallying source and was used by the government to gain public support for the war. In the U.K. it became the primary source of information after the shut-down of television stations. The way in which radio was used also changed the world after World War II. While radio had previously been a source of entertainment in the form of serial programs, after the war it began to focus more on playing the music of the time. The "Top-40" in music became popular during this period and the target audience went from families to pre-teens up to adults in their mid-thirties. Music and radio continued to rise in popularity until they became synonymous with one another. FM radio stations began to overtake the original AM stations, and new forms of music, such as rock and roll, began to emerge.

THE DISCUSSION ON RADIO

- 1) What comes to mind when you hear the word "radio"?
- 2) How often do you listen to the radio?
- 3) What kind of radio programmes do you prefer to listen to?
- 4) Where do you usually listen to the radio?
- 5) Do you think radio is making a comeback with the Internet?
- 6) What's the difference between FM and AM radio?
- 7) When is the best time to listen to the radio?
- 8) Do you think most radio stations play the same old boring music?

The Present and Future of Radio

Today, radio has become much more than Tesla or Marconi could have ever imagined. Traditional radios and radio broadcasting have become a thing of the past. Instead, radio has steadily evolved to keep up with current technology, with satellite and streaming internet stations gaining popularity. Radios are found not only in homes, but they are also a staple in vehicles. In addition to music, radio talk shows have also become a popular option for many. On the two-way radios front, newer digital two-way radios allow for one-to-one communication that is typically encrypted for improved security. Short-range radios have improved communications at worksites and handheld radios have become essential in sports, television production and even commercial airline operations.

Рис. 3. Обобщение материала по теме «История беспроводной связи» (padlet.com)

8. Реализация современных педагогических технологий

Использование интерактивных материалов, созданных на основе сетевых ресурсов и сервисов, способствует реализации педагогических технологий (технологии проблемного обучения и формирующего оценивания). Например, для решения кейса преподаватель может попросить курсантов поделиться своими идеями и вписать их в раздаточный материал, а затем совместно обсудить имеющиеся варианты решения конкретной ситуации [20, с. 16]. Для оценки личных достижений курсантов можно использовать «доску» для получения обратной связи. Целесообразно попросить обучающихся дать ответы на следующие вопросы: 1) «что нового вы узнали?», 2) «осталось ли что-то неясным?», 3) «какой вопрос по теме вы бы хотели обсудить более детально?». Проведение рефлексии деятельности актуально для поддержки курсантов в их образовательной деятельности.

Организация работы по внедрению интерактивных онлайн-досок в процесс преподавания иностранного языка в высшем военном училище предполагает соблюдение следующего алгоритма действий:

1. Планирование работы с применением веб-сервисов для развития профессиональных навыков и совершенствования коммуникативных умений в рамках темы (модуля);
2. Поиск (отбор) мультимедийного и текстового материала в соответствии с учебными вопросами конкретного занятия;
3. Регистрация на одном из сервисов и начало работы: выбор шаблона, разработка задания, интеграция медиа-файлов и экспорт «доски» в нужном формате.
4. Сохранение материалов в удобном формате с целью их дальнейшего использования на стационарном компьютере в оффлайн режиме;
5. Использование подготовленного материала на одном из этапов учебного занятия;
6. Проведение педагогического наблюдения и получение обратной связи от курсантов;
7. Добавление материала в электронную образовательную среду кафедры иностранных языков.

Таким образом, информационные ресурсы сети Интернет и онлайн-сервисы можно могут быть подобраны с учетом направления подготовки и адаптированы под инновационные методы обучения и потребности обучающихся [10, С. 23]. Кроме того, такой подход к применению информационно-коммуникационных средств полностью исключает выполнение автоматических действий по нахождению готового ответа, что важно для развития мыслительных процессов.

Заключение. Проблема внедрения новейших информационных технологий в преподавание иностранного языка, а также вопросы повышения эффективности традиционных педагогических технологий путем их интеграции в современные условия обучения определяют направления деятельности по повышению качества обучения по дисциплине «Иностранный язык» [2, с. 35; 4]. Иными словами, веб-сервисы вызывают необходимость изменения традиционных средств, форм и методов обучения разным видам речевой деятельности.

Применение информационно-коммуникационных технологий в высшем военном училище затруднено в связи с ограниченным доступом к современным средствам связи и отсутствием доступа к ресурсам сети Интернет. Данный факт значительно сокращает количество цифровых сервисов и инструментов, доступных для использования на практических занятиях английского языка. Онлайн-доски имеют цифровой

функционал, предоставляющий преподавателю возможность разрабатывать интерактивные задания и использовать их в режиме офлайн посредством вывода информации на электронную доску (экран) или в качестве дополнительного раздаточного материала на учебном занятии. Таким образом, можно сделать вывод, что их использование имеет положительный эффект на процесс преподавания, а именно:

- создание электронного обучающего контента в дополнении к традиционным средствам обучения;
- чередование форм учебного взаимодействия: материалы, созданные на онлайн-сервисах, обладают огромным потенциалом для индивидуальной, парной и групповой форм работы;
- реализация компетентностного, личностно-ориентированного, коммуникативного и социокультурного подходов к обучению;
- включение всех субъектов образовательной деятельности в учебный процесс;
- развитие критического мышления, эмоционального интеллекта и гибкости ума в процессе решения коммуникативной задачи, что приводит к совершенствованию владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

В дальнейшем планируется разработать цифровой контент на базе описанных в статье сервисов для создания учебных материалов в рамках изучаемых профессионально ориентированных тем не только на основном курсе, но и для курсантов, обучающихся по дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астапенко Е.В., Бедарева А.В. Дидактические возможности виртуальной доски Migo и образовательного ресурса Wordwall для организации работы студентов в процессе изучения иностранного языка в вузе / Е.В. Астапенко, А.В. Бедарева // Russian Journal of Education and Psychology. – 2021. – № 12 (1). – С. 7-24.
2. Василевская Ю.А., Ивашень Е.А., Стойка Г.Л. Об интеграции информационных и педагогических технологий в обучении русскому языку как иностранному / Ю.А. Василевская, Е.А. Ивашень, Г.Л. Стойка // Актуальные проблемы довузовской подготовки: Материалы II международной науч.-метод. конф. – Минск, 2018. – С. 35-38.
3. Гузь Н.А. Тренды цифровизации высшего образования / Н.А. Гузь // Мир науки, культуры, образования. – № 2 (81). – 2020. – С. 236-237.
4. Дегиль И.М. Специфика работы преподавателя вуза в электронном обучении / И.М. Дегиль, Т.А. Костюкова // Открытое и дистанционное образование. – 2016. – № 3 (63). – С. 50-10.
5. Дзаджа В.П. Мультимедийные технологии обучения: Учебное пособие / В.П. Дзаджа. – Самара: СФ ГБОУ ВПО МГПУ, 2013. – 98 с.
6. Совершенствование цифровых компетенций обучающихся вуза по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н.В. Зыкова, Л.В. Коновалова, Е.С. Малинина и др. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2021. – Том 6. – № 4. – С. 605-615.
7. Канцур А.Г. Веб-инструмент «Padlet» в обучении английскому языку / А.Г. Канцур, У.Ю. Чикурова // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – №16. – 2020. – С.110-114.
8. Коренькова Н.А. Современная информационно-образовательная среда как инструмент личностного саморазвития педагога / Н.А. Коренькова, А.А. Клепикова // Научные междисциплинарные исследования: Материалы IX Международной научно-практической конференции. – Москва: Добросвет, 2021. – С.220-223.
9. Михайлов С.Н. Возможности реализации образовательных технологий с помощью интерактивной виртуальной доски / С.Н. Михайлов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2015. – № 178. – С.124-129

10. Морозова А.Л. Информационные технологии в реализации языкового образования в неязыковом вузе / А.Л. Морозова, Т.А. Костюкова, Д.Х. Година // Вестник Самарского Государственного Технического Университета. – 2020. – № 4 (48). – С. 16-28. – DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2020.4.2.
11. Орехова Ю.М. Дидактические возможности онлайн-доски migo при обучении иностранному языку курсантов высшего военного училища / Ю.М. Орехова // Образование в современном мире: риски и перспективы цифровизации : сборник научных трудов всероссийской научно-методической конференции с международным участием. – Самара, 2023. – С. 112-115.
12. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. – URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf> (дата обращения: 08.10.2024).
13. Полат Е.С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения / Е.С. Полат // Открытое образование. – № 3. – 2005. – С. 71-77.
14. Сазонова А.В. Использование дистанционных образовательных технологий при обучении иностранному языку студентов заочной формы обучения / А.В. Сазонова // Наука и образование сегодня. – 2017. – № 1 (12). – С. 60-63.
15. Суворова Н.А. Интерактивное обучение: новые подходы / Н.А. Суворова. – М., 2005. – 167 с.
16. Сысоев П.В. Использование современных учебных Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку и культуре / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев // Язык и культура. – 2008. – № 2. – С. 100-110.
17. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова // Культурология. – 2002. – № 2 (22). – С. 101-104.
18. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании. Теория и практика: пособие для студентов и аспирантов языковых факультетов университетов и вузов / С.В. Титова. – М.: Квинто-Консалтинг, 2009. – 240 с.
19. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. – URL: <http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4> (дата обращения: 01.10.2024).
20. Фрик О.В. О дидактических возможностях использования виртуальной доски Padlet в образовательном процессе вуза / О.В. Фрик // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – № 1 (33). – 2020. – С. 115-119.

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

ON THE BENEFITS OF USING ONLINE-WHITEBOARDS WHEN TEACHING CADETS A FOREIGN LANGUAGE

Y. M. Orekhova

An academic discipline “Foreign language” has its own specifics, which is expressed in developing the ability for the foreign language communication with the involvement of linguistic and sociocultural knowledge. Due to the active implementation of information and communications technology there is a need to update tools used to stimulate cadets’ cognitive activity when learning professionally oriented English language.

The present article justifies the feasibility of using online-whiteboard services, reveals the possibility of their use in offline mode and describes the didactic potential of interactive materials for language education in a military university. The author gives a few examples of educational-methodical worksheets created with the help of online-whiteboard for professionally oriented topic “Radio engineering” studied by secondary-year cadets in Yaroslavl Higher Military Institution of the Air Defense.

Key words: digitalization of education, higher education, educational platform, online board, communication skills, military college, foreign language.

Орехова Юлия Михайловна

кандидат педагогических наук,
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны», Ярославль, РФ.
E-mail: y.m.orekhova@gmail.com

Orekhova Yuliya Mikhailovna

candidate of pedagogical science .
Yaroslavl Higher Military Institution of the Air
Defense, Yaroslavl, RF.
E-mail: y.m.orekhova@gmail.com